

La preparación del docente para utilizar el aula virtual. Resultados de un estudio práctico

The Teacher's Preparation to Use the Virtual Classroom. Results of a Practical Study

Raxiel Martínez Pedraza¹

Dainury Vázquez Coll²

Resumen

En la actualidad, las tecnologías tienen un enorme potencial para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no todos los docentes presentan la preparación suficiente para convertir a las tecnologías en un aliado estratégico que genere verdaderos espacios de aprendizaje. El objetivo de la investigación es conocer el estado actual que presenta la preparación del docente de la enseñanza preuniversitaria para contribuir al desarrollo de la comprensión de textos mediante el uso del aula virtual. Métodos del nivel teórico (Inductivo-deductivo; Histórico-lógico) y métodos del nivel empírico (Análisis documental) son empleados junto a la Encuesta para responder a este objetivo. Como principal resultado se evidencia insuficiente preparación en los docentes de Español-Literatura para desarrollar la comprensión de textos mediante el uso del aula virtual. Resultado que presenta especial atención producto del papel del docente y la importancia de este proceso para el desarrollo educativo y social en los estudiantes.

Palabras clave: aulas virtuales, educación, preparación docente.

Abstract

Today, technologies have enormous potential to raise the quality of the teaching-learning process. However, not all teachers are sufficiently prepared to turn technology into a strategic ally that generates true learning spaces. The objective of the research is to know the current state of the preparation of the Pre-University Education teacher to contribute to the development of the understanding of texts through the use of the virtual classroom. Methods of the theoretical level (Inductive-deductive; Historical-logical) and methods of the empirical level (Documentary analysis) are used together with the Survey to respond to this objective. As the main result, insufficient preparation is evidenced in Spanish-Literature teachers to develop understanding of texts through the use of the virtual classroom. Result that presents special product attention to the role of the teacher and the importance of this process for the educational and social development of students.

Keywords: virtual classrooms, education, teacher preparation.

¹ Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, <https://orcid.org/0000-0002-6239-0396>, rmpedraza@uclv.cu

² Universidad de Cienfuegos «Carlos Rafael Rodríguez», <https://orcid.org/0000-0001-6157-8656>, dvazquez34497@gmail.com

1. Introducción

En la actualidad, las tecnologías han demostrado tener un enorme potencial para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ofrecen las herramientas oportunas para desarrollar conocimientos y capacidades; además, posibilitan crear clases más atractivas generando verdaderos espacios de aprendizaje activo. Sin embargo, no todos los docentes presentan la preparación suficiente para convertir a las tecnologías en un aliado estratégico que permita generar verdaderos espacios de aprendizaje. De escasa puede ser clasificada la preparación que presenta el docente de preuniversitario cubano para apoyarse en el aula virtual, recurso que no tiene límites de tiempo-espacio, incita a constantes actualizaciones e innovaciones del conocimiento y proporciona una representación visual de temas relacionados con la asignatura que no son accesibles de otro modo. No obstante, pocas investigaciones han abordado esta problemática. El objetivo que persigue esta investigación es conocer el estado actual que presenta la preparación del docente de la enseñanza preuniversitaria para contribuir al desarrollo de la comprensión de textos mediante el uso del aula virtual.

2. Fundamentación teórica

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión de textos es considerado como una habilidad cognitiva, compleja e imprescindible para el desarrollo social y educativo de los seres humanos (Catts & Kamhi, 2017). A nivel mundial este proceso se encuentra afectado. Cerca del 20 % de los estudiantes de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no tiene el nivel básico de competencia lectora (Schleicher, 2015). Específicamente en Latinoamérica, el 46 % de los estudiantes no presenta la preparación suficiente para comprender correctamente los textos y enfrentar así los desafíos que impone la sociedad actual (Silva, 2014).

Utilizar el aula virtual para el desarrollo de la comprensión de textos puede ser una decisión acertada. Este recurso brinda la posibilidad de vencer barreras geográficas, sociales y de naturaleza personal favoreciendo el proceso de desarrollo de la comprensión de textos con un enfoque cooperativo grupal y estratégico (Rojas et al., 2014). Además, mediante su uso, el estudiante es capaz de autoorganizarse y desarrollar facilidades comunicativas, estilos de aprendizaje autónomo, así como, habilidades de búsqueda y recolección de información relevante (Chowdhury, 2020).

En la práctica, se ha demostrado la efectividad del aula virtual en el proceso del desarrollo de la comprensión de textos. Investigaciones aplicadas en Ecuador, Colombia, Chile y México evidencian que este recurso influye de manera relevante en las microhabilidades de la comprensión oral de textos pertenecientes al idioma inglés, despierta el interés por la lectura y mejora el proceso de la comprensión lectora. Estos, entre otros elementos, convierten al aula virtual en un medio efectivo para el desarrollo de la comprensión de textos en la enseñanza preuniversitaria.

Preparar al docente para emplear el aula virtual en el proceso de desarrollo de la comprensión de textos es una respuesta a los reclamos que la sociedad cubana hace a la Educación.

Por una parte, las tecnologías cada día están más presentes en el contexto educativo, amplían los escenarios de formación (Valarezo & Santos, 2019). Por otra parte, el estudiante requiere formas novedosas de recibir el contenido. Formas que incentiven el aprendizaje y preparen a la vez para convivir en un mundo donde las tecnologías han impactado en todas las esferas de la vida humana.

3. Metodología

La investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo. Enfoque que implica recolectar datos para medir numéricamente y analizar estadísticamente en aras de obtener pautas de comportamiento (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Responde a la tipología descriptiva, ya que «busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis» (Hernández et al., 2014, p. 92).

La investigación transita por dos etapas. Una primera etapa llamada Productiva y una segunda etapa llamada Aplicativa. En la primera etapa, los investigadores apoyados en métodos del nivel teórico (Inductivo-deductivo; Histórico-lógico) y métodos del nivel empírico (Análisis documental), determinan antecedentes y tendencias; así como, establecen generalizaciones relacionadas con la preparación de los docentes en la enseñanza preuniversitaria.

En esta etapa se define también el concepto de preparación docente y se generan un grupo de propuestas relacionadas con cuál o cuáles pueden ser los métodos e instrumentos a aplicar para responder al objetivo de la investigación. Se selecciona como método para aplicar la encuesta y como instrumento, el cuestionario.

Para la elaboración del instrumento se siguen los pasos que ofrece Matos (2017) en su tesis de doctorado:

- Construcción de una primera versión del cuestionario
- La validación del cuestionario por parte de los expertos (Juicios de expertos)
- Prueba piloto y confiabilidad
- Elaboración de la versión definitiva del cuestionario

La segunda etapa (Aplicativa), corresponde a la aplicación del instrumento y al análisis de los resultados obtenidos en él.

4. Resultados

En la primera etapa se define el concepto de preparación docente para el desarrollo de la comprensión de textos a través del aula virtual, entendiéndose como: «aquella realidad determinada por los conocimientos, sentimientos y modos de actuación del docente que conllevan al estudiante a entender completamente un texto, auxiliado por entornos virtuales».

Se confecciona, valora y aplica un cuestionario que responde a 4 dimensiones (Información general, cognitiva, afectiva y conductual). Un total de 26 ítems conforman el cuestionario y responden a las dimensiones antes mencionadas.

Al aplicar el cuestionario se obtienen los siguientes resultados por dimensión:

Dimensión información general

De una población que comprende 44 docentes, el 66 % de los docentes encuestados ostenta la categoría académica de licenciado. En relación a la especialidad, el 93 % de los encuestados son Licenciados en Educación. Español-Literatura; lo que supone dominio del contenido de la encuesta.

Por otra parte, el 63,6 % de los encuestados no presenta categoría docente; mientras que la edad media ronda los 16 años de experiencia (media 16,8636, desviación típica 12,85626). El participante más joven cuenta con 1 año de experiencia y el más veterano con 50.

Dimensión cognitiva

El mayor por ciento de los docentes domina principalmente al tratamiento metodológico propuesto por Roméu (1987), desconociendo otras metodologías existentes. Se muestran, además, carencias relacionadas con el dominio de metodologías para realizar el proceso del desarrollo de la comprensión de textos.

El 100 % de los docentes considera que el aula virtual ofrece nuevas alternativas para la comprensión de textos. Consideran como las más sobresalientes:

- Promueve la motivación en el estudiante (80 %)
- El acceso a gran cantidad de información (60 %)
- El autodesarrollo que puede alcanzar el estudiante a través de este medio (56 %)
- Facilita el desarrollo de la comprensión de textos (30 %)

La concentración de opiniones en las opciones negativas de respuesta en los ítems 9 y 10, evidencian desconocimiento respecto al uso del aula virtual para el desarrollo de la comprensión de textos y sobre procedimientos para su montaje.

Dimensión afectiva

En los 10 ítems se produce una concentración de las opiniones en las opciones positivas de respuestas. Los datos expuestos evidencian cierto grado de optimismo, aceptación y satisfacción respecto a métodos y procedimientos que permitan el desarrollo de la comprensión de textos mediante el uso del aula virtual, pero en el término de expectativa, pues los docentes no lo han experimentado en la práctica.

Dimensión conductual

Al igual que en la dimensión anterior, las respuestas ofrecidas por los encuestados se concentran en las opciones positivas de respuesta, lo que demuestra disposición de los docentes para utilizar el aula virtual; aunque desconocen su efectividad por no tener experiencias prácticas al respecto.

5. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento cuestionario, se manifiesta que los docentes de mayor experiencia frente a las aulas dominan metodologías y procedimientos para desarrollar la comprensión de textos de forma tradicional. A su vez, los docentes de menos experiencia frente a las aulas, evidencian mayores conocimientos sobre el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se identifica al conocimiento como el elemento o indicador que más afectación presenta en la preparación del docente. Resultado preocupante pues en los conocimientos descansa un papel preponderante para que el docente se sienta preparado y sea capaz de efectuar con calidad el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por las tecnologías.

Se muestra un insuficiente uso del aula virtual por parte de los docentes que imparten Español-Literatura en la enseñanza preuniversitaria. Este entorno virtual ha demostrado ser efectivo en otros contextos y enseñanzas, elevando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se evidencia insuficiente preparación del docente para desarrollar la comprensión de textos a través del aula virtual. Los docentes encuestados han confirmado no poseer dominio tecnológico para incorporar este entorno al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Español-Literatura.

6. Referencias bibliográficas

- Catts, H. W., & Kamhi, A. G. (2014). Prologue: Reading Comprehension Is Not a Single Ability. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 45*(3), 73-76. doi:10.1044/2017_lshss-16-0033
- Chowdhury, F. (2020). Virtual Classroom: To Create A Digital Education System in Bangladesh. *International Journal of Higher Education, 9*(3), 129. doi:10.5430/ijhe.v9n3p129
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2014). *Metodología de la investigación*. México, D.F.: McGraw-Hill Education.
- Matos Alcántara, V. Y. (2017). *Usos y necesidades de formación en TIC del profesorado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino* (Master's thesis, Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Programa de Doctorado, 2017) (pp. 1-394). Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Rojas Machado, N., Pérez Clemente, F., Torres Milor, I., & Peláez Gómez, E. (2014). Las aulas virtuales: una opción para el desarrollo de la Educación Médica. *EDUMECENTRO, 6*(2), 231-247.
- Schleicher, A. (2015). *PISA 2015. Resultados claves*. México: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
- Silva Trujillo, M. (2014). El estudio de la comprensión lectora en Latinoamérica: Necesidad de un enfoque en la comprensión. *Innovación Educativa, 14*(64), 47-55.
- Valarezo Castro, J. W., & Santos Jiménez, O. C. (2019). Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en la formación docente. *Revista Conrado, 15*(68), 180-186.